

MUZÍKALÍQ BILIM BERIWDE BILIM HÁM TÁRBIYA BIRLIGINÍŇ ÁHMIYETI

Berkinbaeva Gúljamal

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsıshılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 2-kurs student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272560>

Annotaciya. *Bul maqalada mekteplerde muzika pániniń ahmiyeti hámde baslawish klass oqıwshıların muzika arqalı tárbiyalaw, olardıń ádep-ikramlıǵn asırıw, milliylikke degen qızıǵıwshılıǵın asırıw haqqında sóz etilgen.*

Gilt sózi: *Muzika, mádeniyat, sana-sezimin, oy-óris, ádep-ikramlılıq, tárbiya, kórkem óner, milliy qosıq.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktablarda musiqa fanining ahamiyati hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarini musiqa orqali tarbiyalash, ularning odob-axloqini oshirish, milliylikka bo'lgan qiziqishini oshirish haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zi: *Musiqa, madaniyat, ong-shuuri, tafakkur, odob-axloq, tarbiya, san'at, milliy qo'shiq.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается важность музыки в школах, а также воспитание учащихся начальных классов посредством музыки, повышение их нравственности и интереса к национальному самосознанию.*

Ключевое слово: *Музыка, культура, сознание, мышление, этика, воспитание, искусство, национальная песня.*

Abstract. *This article discusses the importance of music in schools, as well as educating primary school students through music, increasing their morality and interest in national consciousness.*

Key words: *Music, culture, consciousness, thinking, ethics, upbringing, art, national song.*

Xalqımızdın milliylikke bolǵan sana-sezimin, oy-órisin rawajlandırıw maqsetinde elimizde salt-dástúrler, tariyxıy ózgerisler, ilim mádeniyat hám kórkem-óner tarawları boyınsha úlken jetiskenliklerdın kirgizilgenligi búgingi kúnde ayqın kózge taslanbaqta.

Milliy muzika mádeniyatımızdaǵı usı jetiskenliklerdi sabaqta úyreniw bul eń aktual máselelerdın birinen esaplanadı.

“Bizdi bárqulla oylandırıp keletuǵın jáne bir áhmietli másele - bul jaslarımızdın ádep-ikramlılıǵı, júris-turısı, bir sóz benen aytqanda, dúnyaǵa kózqarası menen baylanıslı. Búgin zaman jedellik penen ózgermekte.

Апрел, 2025-Йил

Bul ózgerislerdi hámmeden kóbirek sezetuǵınlar - jaslar. Meyli, jaslar óz dáwiriniń talapları menen únles bolsın. Biraq sonıń menen birge ózligin de umıtpasın. Biz kimbiz, qanday ullı insanlardıń áwladımız, degen shaqırıq olardıń qálbinde bárqulla jańlırıq berip, ózligine sadıq qalıwǵa shaqırıp tursın. Buǵan neniń esabınan erisemiz? Tárbıya, tárbıya hám tek ǵana tárbıya esabınan” - degen edi Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev. Shinında da Elimizde kiyingi jeti, segiz jıldıń ishinde bir qansha ózgerisler bolıp, keleshek jaslarımızǵa kóplegen imkaniyatlar jaratılıp úshinshi renosanstı jaslar menen quramız dep aytıwınıń ózi biz jaslarǵa bir qansha kúsh quwat beredi.

Sonıń menen birge, jaslardı ádep-ikramlılıqqa tárbıyalawda ata-baba násiyatlarınan, bay miyraslardan paydalanıwǵa jol ashıldı. Solardıń biri xalıqtıń kórkem óneri dóretpeleri jaslardı ádep-ikramlı etip tárbıyalawda xalıq milliy qosıqlarınıń tutqan ornı oǵada ullı. Mısalı: balalardı muzikalıq jaqtan tárbıyalawda olardı kompozitorlardıń dóretpeleri menen tanıstırıwdıń áhmiyeti óz aldına.

Milliy dástúrler tariyxıy dáwirlerde qalıpleskeni sebepli muzıka sabaǵında milliy qosıqlarımız, oynılarımız xalıqtıń mádeniyatı menen tıǵız baylanısta.

Hár qanday muzikalıq shıǵarma adamnıń ishki dúnyasına qozǵaw saladı, estetikalıq jaqtan tásir etiw menen birge, adamlardıń kewil xoshın ortaqlastırıp, olardıń qarım-qatnas quralı bolıp esaplanadı.

Qaraqalpaq milliy qosıqları, ayaq oynıları jas áwladlardı haqıyqıy insan etip tárbıyalawda ayırıqsha orınǵa iye. Muzıka arqalı hár tárepleme tárbıyalawda tálim-tárbıya birligin támiyinlew, kórgizbeli qurallardan paydalanıw awızeki dóretpeler hám milliy qosıqları, ayaq oynılar arqalı ádep-ikramlılıq, mehir - -muxabbat, watanǵa sadıqlıq siyaqlı páziyetler qalıplesip baradı.

Muzıka tárbıyası tariyxıy xarakterge iye bolıp jámiyettiń rawajlanıwı menen tıǵız baylanıshı boladı. Mısalı qosıq arqalı balanıń ata-anǵa, óz jaqınlarına, tuwılǵan jerine watanǵa mehir-muxabbat sezim tuyǵıların oyatıwshı qural sıpatında seziledi.

Muzıka baslawısh klass oqıwshılarınıń tárbıyasında úlken áhmiyetke iye. Sebebi bul waqıtta úyreniletuǵın qosıqlardıń tematıkası belgili bir maqsetke qaratılǵan boladı. olar: Watan haqqında, ana haqqında, jil máwsimleri, bayramlar, úy háywanları hám taǵı basqalar haqqında bolıwı múmkin.

Házirgi kúnde bilimlendiriw xızmetkerleri aldında jas áwladta joqarı ilimiy kóz-qarastı qalıplestiriw zaman talapları menen teń qádem qoyatuǵın erkin pikirleytuǵın jas áwladtı tárbıyalaw wazıypaları tur. Prezidentimiz aytıp ótkenindey “Bilimlendiriw hám tárbıyanıń tiykarı, tırnaǵı bul - mektep. Mektepti mektep etetuǵın kúsh bolsa muǵallimler bolıp esaplanadı”.

Aprél, 2025-Yil

Oqituvshining bas vaziyasi oqituvshilarda erkin pikir júritiv kónlikpelerin payda etiwden ibarat. Gárezsiz pikirlew tiykarında insan dúnyanın jańa kórinisin kóz aldına keltiredi, jańalıqlar dóretdi, dóretywshilik qıladı, jámiyetimizde bolıp atırǵan processlerdi óz oy-pikirinen ótkizedi.

Jaslardı erkin gárezsiz pikirlewge úyretter ekenbiz, olardı óz aqlı, pikir menen gárezsiz turmıs keshiriwge tayarlaymız. Jaslardı bunday ruwxta tárbiyalaw bilimlendiriwdiń tiykarǵı maqseti bolıp esaplanadı. “Jasında berilgen bilim-tasqa oyılǵan naǵıs” deydi dana xalqımız.

Sonlıqtan birinshi gezekte baslawısh klass oqıwshılarınıń qızıǵıwshılıǵın, intasin arttırıw lazım. Bul orında mekteptiń tutqan ornı girewli. Sebebi mekteptiń tiykarǵı vaziyasi keń maǵlıwmatlı, hár tárepleme rawajlanǵan insanlardı tárbiyalawdan, oqıwshılardı oqıw jobasındaǵı hár bir pánge baylanıslı tereń hám puxta bilimler menen qurallandıırıwdan ibarat.

Baslawısh klassta oqıwshılardıń oqıwǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın oyatıwda oqituvshiniń kásiplik sheberligi, yaǵnıy sabaqtı qızıǵarlı etip óte alıwı, balanı ózine tarta biliwi úlken áhmiyetke iye. Belgili bolǵanıday muzıka óziniń sezımtallıǵı arqalı balalardıń ıqlasın ózine tartıp, aql-oy pikirlew seziminiń qalıplesiwine bir qansha tásirin tiygizedi. Muzıka sabaǵı tárbiya sabaǵı delinedi. Sonlıqtanda “Muzikalıq tárbiyasız balanıń sana-sezimin, aql-oyın rawajlandırıwǵa erise almaymız” degen edi ataqlı pedagog V.A.Suxomlinskiy. Demek muzıka sabaǵı baslawısh klass oqıwshılarınıń hár tárepleme rawajlanımında tiykar boladı desek qátelespeymiz. Muzıka biziń ómirimizde keń orındı ielegen, insan shaxsın hár tárepleme rawajlandırıwda hám kamal taptırıwda áhmiyetli orındı tutatıwın kórkem óner túrleriniń birinen bolıp esaplanadı. Al muzıka tárbiyası bolsa, gózzallıq tárbiyasınıń tiykarǵı hám quramalı sıpatlarınan biri, ol átirapimizdaǵı barlıq gózzallıqlardı tuwrı qabıl etiwge hám onı qádirlewge úyretedi. Sonlıqtan da jas áwladqa gózzallıq haqqında tárbiya beriwde ulıwma bilim beretuǵın mekteplerdegi muzıka sabaqlarınıń ótiliwı úlken áhmiyetke iye. Sebebi jas óspirimler, jaslar gózzallıqtı seziniwdi, kórkem ónerdiń álwan túrli sırların túsiniwdi hám qádirlewdi, hám onnan ilhám alıwdı dáslep mektepten úyrenedi.

Qaraqalpaq muzıka mádeniyatı eski hám bay tariyxqa iye. Onıń mazmunında xalqımızdıń milliy ruwxıyatı, joqarı insaniy páziyletleri gárezsizlik ushın gúresi hámde arızıw úmitleri bayan etiledi. Bul ullı mánawiyatımız jas áwladtıń mádeniyatı hám milliy añınıń payda bolıwına jaqsı qural bolıp esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoevniń basshılıǵında 23-avgust kúni xalıq bilimlendiriw sistemasın rawajlandırıw, pedagoglardıń mamanlıǵın hám jámiyetge abırayın arttırıw, jas áwladtıń mánawiyatın joqarılatıw máselelerine baǵıshlanǵan

Aprel, 2025-Yil

- videoselektor majilisi bolip otti. Mamlketimiz basshisinin usi majiliste atap otken pikirlinen.
2. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – С. 27-32.
 3. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – С. 42-47.
 4. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 65-69.
 5. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
 6. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
 7. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH